

oTree 6 によるアンケートアプリの構築と Railway へのデプロイ手順

— MCP・スキルによるデプロイ自動化の展望 —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月27日

概要

本ノートでは、oTree 6 (バージョン 6.0.13) を用いたアンケートアプリケーションの構築手順と、Railway プラットフォームへのデプロイ方法を記録する。題材として有機栽培（オーガニック）食品に関する意識調査アプリを作成した。oTree 5 以降で導入された単一ファイル構成や、oTree 6 における管理画面の変更点など、実践上の注意点もあわせて整理する。さらに、Model Context Protocol (MCP) サーバーや Claude Code のスキル機能を活用したデプロイ自動化の可能性についても考察する。

目次

1	環境構成	3
2	uv によるプロジェクト初期化と oTree のインストール	3
3	プロジェクト構成	3
4	設定ファイル (settings.py)	4
5	アプリケーション定義 (__init__.py)	5
5.1	定数クラス (BaseConstants)	5
5.2	プレイヤーモデル	5
5.3	ページ定義	5
6	アンケートの構成	6
6.1	サンプルスクリプトの参照先と参考にした点	6
7	ローカルでの動作確認	7
8	Railway へのデプロイ	7
8.1	デプロイに必要なファイル	7

oTree 6 アンケートアプリの構築と Railway デプロイ	2
8.2 デプロイ手順	8
8.3 環境変数の説明	9
9 コンテナによるデプロイ	9
9.1 Dockerfile の作成	9
9.2 .dockerignore の作成	10
9.3 ローカルでのビルドと動作確認	10
9.4 Railway へのコンテナデプロイ	11
9.5 他のプラットフォームへのデプロイ	11
10 oTree 6 における管理画面の注意点	11
11 MCP サーバーとスキルによるデプロイ自動化	12
11.1 MCP (Model Context Protocol) とは	12
11.2 スキル (Skills) とは	13
11.3 Render MCP が提供する機能	13
11.4 Render 関連スキルの一覧	13
11.5 CLI 手動デプロイとの比較	13
11.6 MCP + スキルで可能になる高度な運用	13
11.7 現時点での制約	15
11.8 スキルのインストール方法	15
12 まとめ	16
用語集	17
関連する公式サイト	18
付録 A サンプルスクリプト全文	18
A.1 ローカル実行確認と画面確認用キャプチャ	18
A.2 Python および設定ファイル	18
A.3 HTML テンプレート	25
A.4 デプロイ関連ファイル	26

1 環境構成

本ノートで使用した環境を表 1 に示す。

表 1 開発・デプロイ環境

項目	バージョン等
OS	Linux (ChromeOS)
Python (ローカル <code>.venv</code>)	3.13.11
Python (Docker ベースイメージ)	3.11-slim
uv	0.9.28
oTree	6.0.13
Railway CLI	4.33.0

2 uv によるプロジェクト初期化と oTree のインストール

本ノートでは、Python のパッケージマネージャとして uv (Astral 社製) を使用する。uv は Rust で実装された高速なパッケージマネージャであり、pip や venv の代替として利用できる。

まず、プロジェクトを初期化し、oTree を依存関係に追加する。

```
# プロジェクトの初期化
uv init

# oTree を依存関係に追加
uv add otree
```

uv add を実行すると、`pyproject.toml` に依存関係が記録され、`uv.lock` ロックファイルが自動生成される。以後、uv run コマンドを経由して oTree のコマンドを実行する。

```
# uv 経由で oTree コマンドを実行
uv run otree devserver
```

注意

oTree 6.0.13 は click 7.1.2 に依存しているが、rich-click など他のパッケージが click>=8 を要求する場合に非互換の警告が出る。oTree の動作自体には影響しない。

3 プロジェクト構成

oTree 5 以降では、従来の `models.py`、`pages.py`、`views.py` の分割構成に代わり、アプリごとに `__init__.py` の単一ファイルにモデル・ページ定義をまとめる構成が標準となった。

最終的なディレクトリ構成を以下に示す。

```
otree-survey/
.dockerignore          # Docker build context の除外設定
pyproject.toml         # プロジェクト設定・依存関係
uv.lock               # 依存関係のロックファイル
settings.py           # oTree 全体設定
Procfile              # Railway 起動コマンド
Dockerfile            # コンテナビルド定義
main.py               # uv init の雛形 (oTree 本体では未使用)
requirements.txt      # 旧構成の名残 (uv 運用では必須ではない)
runtime.txt           # 旧構成の名残 (uv 運用では必須ではない)
_static/              # 静的ファイル (空でも必要)
_templates/           # 共通テンプレート (空でも可)
organic_farming_survey/
  __init__.py         # モデル・ページ定義
  Introduction.html   # 導入ページ
  Demographics.html   # 回答者属性
  AwarenessAndPurchase.html # 認知・購買行動
  Importance.html     # 重要度評価
  PriceAndFuture.html # 価格・今後の意向
  ThankYou.html       # 完了ページ
```

注意

_static/ ディレクトリが存在しないと、oTree 起動時に `RuntimeError: Directory '_static' does not exist` が発生する。カスタム静的ファイルを使用しない場合でも、空ディレクトリを作成しておく必要がある。

4 設定ファイル (settings.py)

settings.py の主要な設定項目を以下に示す。

```
from os import environ

SESSION_CONFIGS = [
    dict(
        name='organic_farming_survey',
        display_name='有機栽培に関するアンケート',
        app_sequence=['organic_farming_survey'],
        num_demo_participants=1,
    ),
]

LANGUAGE_CODE = 'ja'
REAL_WORLD_CURRENCY_CODE = 'JPY'
USE_POINTS = False

ADMIN_USERNAME = environ.get('OTREE_ADMIN_USERNAME', 'admin')
```

```
ADMIN_PASSWORD = environ.get('OTREE_ADMIN_PASSWORD', 'admin')
SECRET_KEY = environ.get('OTREE_SECRET_KEY', 'dev-only-secret-key')
```

設定上の要点：

- ADMIN_USERNAME と ADMIN_PASSWORD は環境変数から取得する。本番環境では必ず安全な値を設定すること。
- SECRET_KEY も環境変数で管理する。ローカル確認用にデフォルト値を残す場合でも、本番では必ず安全な値で上書きする。
- LANGUAGE_CODE = 'ja' で日本語ロケールに設定する。

5 アプリケーション定義 (__init__.py)

oTree 6 のアプリケーションは、以下の要素を __init__.py に定義する。

5.1 定数クラス (BaseConstants)

```
class C(BaseConstants):
    NAME_IN_URL = 'organic_farming_survey'
    PLAYERS_PER_GROUP = None
    NUM_ROUNDS = 1
```

アンケート調査ではグループ分けは不要なため PLAYERS_PER_GROUP = None とし、1 ラウンドのみとする。

5.2 プレイヤーモデル

質問項目はすべて Player クラスのフィールドとして定義する。主なフィールドタイプと用途を表 2 に整理する。

表 2 使用したフィールドタイプ

フィールドタイプ	ウィジェット	用途
IntegerField	RadioSelect	単一選択（縦並び）
IntegerField	RadioSelectHorizontal	リッカート尺度（横並び）
IntegerField	デフォルト（ドロップダウン）	選択肢が多い項目
LongStringField	デフォルト（テキストエリア）	自由記述

5.3 ページ定義

各ページは Page を継承したクラスとして定義し、form_model と form_fields で対応するフィールドを指定する。

```
class Demographics(Page):
    form_model = 'player'
```

```
form_fields = ['age', 'gender', 'occupation']
```

ページ順序は `page_sequence` リストで制御する。

注意

HTML テンプレートのファイル名はページクラス名と一致させる必要がある（例：Demographics クラスに対して `Demographics.html`）。

6 アンケートの構成

本アンケートは以下の 6 ページで構成した。なお、ここで用いた設問は oTree の機能を例示するためのサンプルであり、特定の調査票に基づくものではない。実際の研究に用いる際は、先行研究を参考に設問を再設計する必要がある。

6.1 サンプルスクリプトの参照先と参考にした点

本ノートの有機栽培アンケートアプリは、設問文そのものについては著者が例示目的で独自に作成したものであり、特定の公開調査票・論文付録・既存アンケート票をそのまま転記または翻案したものではない。一方、oTree アプリケーションのコード構成と記法については、以下の oTree 公式ドキュメントを直接参照した。

1. oTree Tutorial, Part 1: Simple survey

https://otree.readthedocs.io/en/latest/tutorial/part1_studio.html

2 ページ構成の単純アンケート例を参照し、Player フィールドを定義して `page_sequence` にページを並べる基本的な流れ、`form_model='player'` と `form_fields` を使った調査ページの作り方の骨格を参考にした。

2. oTree Documentation, Forms

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/forms.html>

`form_model`、`form_fields`、`choices=`、`min=`、`max=`、`blank=True` の使い方、および `widgets.RadioSelect` と `widgets.RadioSelectHorizontal` の指定方法を参考にした。

3. oTree Documentation, Models

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/models.html>

Subsession、Group、Player の 3 モデル構成、IntegerField と LongStringField などのフィールド型、ならびに `C.NAME_IN_URL`、`C.PLAYERS_PER_GROUP`、`C.NUM_ROUNDS` の定義方法を参考にした。

4. oTree Documentation, Pages

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/pages.html>

各画面を Page クラスとして定義する点、ページ順を `page_sequence` で指定する点、必要に応じて `is_displayed()` や `vars_for_template()` を追加できるというページ設計の考え方を参考にした。

5. oTree Documentation, Templates

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/templates.html>

テンプレートで利用できる変数、`{{ formfields }}` や `{{ next_button }}` の書き方、HTML とテンプレートタグを組み合わせる基本的な記法を参考にした。

6. oTree Documentation, The new no-self format

<https://otree.readthedocs.io/en/latest/misc/noself.html>

oTree 5 以降で一般化した単一ファイル構成 (`__init__.py` にモデルとページをまとめる形式) と、`self` を用いない現在の記法を参考にした。

1. **Introduction** : 調査の目的と所要時間の説明
2. **Demographics** : 年齢・性別・職業
3. **AwarenessAndPurchase** : 有機栽培食品の認知度・購入頻度・購入場所
4. **Importance** : 健康・環境・味・安全性の重要度 (5 段階リッカート尺度)
5. **PriceAndFuture** : 価格プレミアム許容度・今後の購入意向・自由記述
6. **ThankYou** : 完了メッセージ

7 ローカルでの動作確認

開発サーバーは以下のコマンドで起動する。

```
uv run otree devserver
```

起動後、<http://localhost:8000/demo/> にアクセスしてアンケートをテストできる。

注意

`db.sqlite3` が古いバージョンの oTree で作成されたものである場合、“oTree has been updated. Please delete your database (db.sqlite3)” というエラーが発生する。この場合は `db.sqlite3` を削除して再起動すればよい。

8 Railway へのデプロイ

8.1 デプロイに必要なファイル

Railway でのデプロイには以下のファイルが必要である。uv を使用する場合、依存関係は `pyproject.toml` と `uv.lock` で管理されるため、`requirements.txt` や `runtime.txt` は不要となる。

■`pyproject.toml` プロジェクトのメタデータと依存関係を定義する。`uv add otree` を実行すると自動的に記録される。

Listing 1 `pyproject.toml`

```
[project]
name = "otree-survey"
```

```
version = "0.1.0"
readme = "README.md"
requires-python = ">=3.11"
dependencies = ["otree>=6.0"]
```

■uv.lock uv lock または uv add で自動生成されるロックファイルである。すべての依存パッケージの正確なバージョンが記録され、環境間での再現性を保証する。バージョン管理に含めること。

■Procfile Railway がサービス起動時に実行するコマンドを指定する。uv run を経由して oTree を起動する。\$PORT は Railway が自動的に割り当てるポート番号の環境変数である。

```
web: uv run otree prodserver $PORT
```

注意

本リポジトリには requirements.txt と runtime.txt も存在するが、これらは初期の Buildpack 検証時の名残である。現在の uv ベース構成では、pyproject.toml・uv.lock・Procfile を正と考えるのが分かりやすい。

8.2 デプロイ手順

Railway CLI を用いたデプロイ手順を以下に示す。

1. ログイン確認

```
railway whoami
```

2. プロジェクト作成

```
railway init
```

3. デプロイ実行

```
railway up --detach
```

4. サービスのリンク（環境変数設定のため）

```
railway service link <サービス名>
```

5. 環境変数の設定

```
railway vars set \  
  OTREE_ADMIN_USERNAME=admin \  
  OTREE_ADMIN_PASSWORD=<安全なパスワード> \  
  OTREE_SECRET_KEY=<ランダムな文字列> \  
  OTREE_PRODUCTION=1 \  
  OTREE_AUTH_LEVEL=STUDY
```

6. ドメインの生成

```
railway domain
```

7. デプロイ状況の確認

```
railway service status --all
```

注意

`railway up` を実行した直後はサービスがまだリンクされていないため、`railway vars set` が “No service linked” エラーになる。先に `railway service link <サービス名>` でサービスをリンクしてから環境変数を設定する必要がある。なお、サービス名は `railway service status --all` で確認できる。

8.3 環境変数の説明

デプロイ時に設定する環境変数を表 3 にまとめる。

表 3 Railway に設定する環境変数

変数名	説明
OTREE_ADMIN_USERNAME	管理画面のユーザー名
OTREE_ADMIN_PASSWORD	管理画面のパスワード
OTREE_SECRET_KEY	セッション暗号化用の秘密鍵
OTREE_PRODUCTION	1 で本番モード（デバッグ情報を非表示）
OTREE_AUTH_LEVEL	STUDY：参加者ページのみ認証不要、管理系ページは認証必要

9 コンテナによるデプロイ

前節では Buildpack 方式（Procfile・pyproject.toml・uv.lock）による Railway へのデプロイを示した。本節では、Docker コンテナとしてデプロイする方法を記述する。コンテナ方式は Railway に限らず、Render、Google Cloud Run、AWS App Runner 等の主要なクラウドプラットフォームで共通して利用できる。

9.1 Dockerfile の作成

oTree 6 アプリケーション用の Dockerfile を以下に示す。

Listing 2 Dockerfile

```
FROM python:3.11-slim

COPY --from=ghcr.io/astral-sh/uv:latest /uv /usr/local/bin/uv

WORKDIR /app
```

```
COPY pyproject.toml uv.lock ./
RUN uv sync --frozen --no-dev

COPY . .

RUN mkdir -p _static _templates

CMD uv run otree prodserver $PORT
```

各命令の役割を以下に整理する。

- FROM python:3.11-slim: 軽量な Python 3.11 イメージをベースとする。slim 版は不要なパッケージを省いた最小構成で、イメージサイズを抑えられる。
- COPY --from=ghcr.io/astral-sh/uv:latest: マルチステージビルドにより uv バイナリのみをコピーする。uv 自体のインストール手順が不要になる。
- COPY pyproject.toml uv.lock → RUN uv sync: 依存関係の定義とロックファイルを先にコピーしてインストールすることで、ソースコード変更時にキャッシュが再利用される。--frozen はロックファイルの更新を禁止し、--no-dev は開発用依存を除外する。
- RUN mkdir -p _static _templates: oTree が起動時に要求するディレクトリを確保する。
- CMD uv run otree prodserver \$PORT: uv run 経由で oTree を起動する。クラウドプラットフォームが環境変数 PORT で指定するポートを使用する。

9.2 .dockerignore の作成

ビルドコンテキストから不要なファイルを除外するため、.dockerignore を作成する。

Listing 3 .dockerignore

```
db.sqlite3
__pycache__
*.py[oc]
.venv
*.aux
*.log
*.out
*.toc
*.synctex.gz
*.pdf
.git
.claude
```

9.3 ローカルでのビルドと動作確認

コンテナをローカルでビルド・実行して動作を確認する手順を以下に示す。

```
# イメージのビルド
docker build -t otree-survey .
```

```
# コンテナの起動（ポート8000で公開）
docker run -p 8000:8000 \
  -e PORT=8000 \
  -e OTREE_ADMIN_USERNAME=admin \
  -e OTREE_ADMIN_PASSWORD=admin \
  -e OTREE_SECRET_KEY=test-secret-key \
  otree-survey
```

起動後、<http://localhost:8000/demo/> でアンケートの動作を確認できる。

注意

`docker run` の `-e` オプションで環境変数を渡す。本番環境のパスワードや秘密鍵をコマンド履歴に残さないよう、`--env-file` オプションで環境変数ファイルを指定する方法も検討すること。

9.4 Railway へのコンテナデプロイ

Railway はプロジェクトルートに `Dockerfile` が存在する場合、自動的にコンテナビルドに切り替わる。そのため、デプロイ手順は Buildpack 方式と同じである。

```
railway up --detach
```

注意

Buildpack 方式とコンテナ方式を切り替える際、`Dockerfile` の有無が判定基準となる。Buildpack 方式に戻したい場合は `Dockerfile` を削除するか、Railway ダッシュボードでビルド方式を明示的に指定する。

9.5 他のプラットフォームへのデプロイ

`Dockerfile` を用意しておけば、Railway 以外のコンテナ対応プラットフォームにも同様にデプロイできる。主要なプラットフォームでのデプロイコマンドを表 4 に示す。

Buildpack 方式では各プラットフォーム固有の設定ファイル (`Procfile`、`render.yaml` 等) が必要だが、コンテナ方式では `Dockerfile` が共通のインタフェースとなるため、プラットフォーム間の移行が容易になる。

10 oTree 6 における管理画面の注意点

oTree 6 では、従来の `/admin/` パスは廃止されている。管理機能はナビゲーションバーから個別のページにアクセスする形式に変更された。主要な URL を表 5 に示す。

表4 主要プラットフォームでのコンテナデプロイ

プラットフォーム	デプロイ方法
Railway	Dockerfile を配置して <code>railway up</code>
Render	<code>render.yaml</code> で <code>runtime: docker</code> を指定、またはダッシュボードで Docker を選択
Google Cloud Run	<code>gcloud run deploy --source .</code>
AWS App Runner	ECR にイメージを <code>push</code> 後、App Runner サービスを作成
Fly.io	<code>fly launch</code> (Dockerfile を自動検出)

表5 oTree 6 の管理系 URL

機能	パス
デモ一覧 (トップ)	/ または /demo
セッション管理	/sessions
ルーム管理	/rooms
データエクスポート	/ExportIndex
サーバーチェック	/server_check

注意

/admin/ にアクセスすると 404 Not Found が返される。oTree 5 以前のドキュメントやチュートリアルに記載されている /admin/ は oTree 6 では無効であることに注意する。

11 MCP サーバーとスキルによるデプロイ自動化

本節では、本ノートで採用した Railway CLI による手動デプロイに対して、Model Context Protocol (MCP) サーバーや Claude Code のスキル機能を活用した場合にどのような高度な運用が可能になるかを考察する。

11.1 MCP (Model Context Protocol) とは

MCP は、AI アシスタントが外部サービスの API に構造化されたインターフェースでアクセスするためのプロトコルである。従来の CLI では人間がコマンドを逐次入力する必要があったが、MCP サーバーを介することで、AI が直接クラウドサービスの操作を実行できるようになる。

たとえば Render MCP サーバーの場合、以下のコマンドで Claude Code に接続できる。

```
claude mcp add --transport http render \
  https://mcp.render.com/mcp \
  --header "Authorization: Bearer <API_KEY>"
```

11.2 スキル (Skills) とは

Claude Code のスキルは、SKILL.md をエントリポイントとする Agent Skills 形式の拡張機能である。旧来のカスタム slash コマンドは現在スキルに統合されており、`.claude/commands/*.md` も互換的に動作するが、新規の拡張は `.claude/skills/<skill-name>/SKILL.md` で定義するのが基本となる。ユーザーはスラッシュコマンド（例：`/render-deploy`）で明示的に呼び出せるほか、関連する依頼では Claude Code が自動的にスキルを選択する。

11.3 Render MCP が提供する機能

Render MCP サーバーが提供する主な機能を表 6 にまとめる。

表 6 Render MCP サーバーの主要機能

カテゴリ	機能
サービス管理	Web サービス・静的サイト・データベースの作成、サービス一覧・詳細の取得、環境変数の変更
デプロイ	デプロイ履歴の閲覧、特定デプロイの詳細取得
ログ	フィルタ条件を指定したログの取得・検索
メトリクス	CPU・メモリ使用率、レスポンス時間、帯域幅等の取得
データベース	PostgreSQL インスタンスの作成・管理、読み取り専用 SQL クエリの実行
Key-Value ストア	インスタンスの作成・一覧・詳細取得

11.4 Render 関連スキルの一覧

Claude Code などのエージェントで利用可能な Render 公式スキルを表 7 に示す。

11.5 CLI 手動デプロイとの比較

本ノートで実施した Railway CLI による手動デプロイと、MCP + スキルを活用したデプロイの違いを表 8 に整理する。

11.6 MCP + スキルで可能になる高度な運用

MCP サーバーとスキルの組み合わせにより、以下のような高度な運用が可能になる。

1. **対話的インフラ管理**：「このアプリをデプロイして」「サービスの状態を確認して」「デプロイが失敗した原因を調べて」といった自然言語の指示で、デプロイ・監視・デバッグの一連の作業を完結できる。

表7 Render の公式スキル

スキル名	機能
<code>/render-deploy</code>	コードベースを解析し、 <code>render.yaml</code> (Blueprint) を自動生成してデプロイ。ダッシュボードへのリンクも提供
<code>/render-debug</code>	デプロイ失敗時にログ・メトリクス・DB 状態を分析し、原因（環境変数不足、ポート設定、OOM など）を特定して修正を提案
<code>/render-monitor</code>	サービスの稼働状況・パフォーマンスメトリクスをリアルタイムで確認
<code>/render-migrate-from-heroku</code>	Heroku の Procfile や設定を読み取り、等価な Render サービス構成を生成
<code>/render-workflows</code>	Render Workflows (タスク自動化基盤) のスキャフォールド・SDK 導入・テスト・デプロイを支援

表8 手動 CLI vs MCP +スキルによるデプロイの比較

観点	手動 CLI (本ノートの手法)	MCP +スキル
操作方法	ターミナルでコマンドを逐次実行	自然言語で指示し、AI が自律的に実行
構成ファイル生成 環境変数設定	Procfile 等を手動作成 <code>vars set</code> で個別に設定	コードベース解析から自動生成 AI がコードを読み取り、必要な変数を推定・設定
エラー対応	ログを手動確認し原因を特定	<code>/render-debug</code> でログ・メトリクスを自動分析
監視	<code>status</code> コマンドで都度確認	<code>/render-monitor</code> でメトリクスを統合表示
学習コスト	CLI のコマンド体系を習得する必要がある	自然言語で操作可能。ただし MCP の初期設定が必要
再現性	コマンド履歴やスクリプトで担保	Blueprint (<code>render.yaml</code>) で Infrastructure as Code として管理

2. **マルチステップの自動化**：デプロイ → 動作確認 → 監視 という複数ステップを、一度の指示で連続的に実行できる。手動 CLI では各ステップの完了を待って次のコマンドを入力する必要がある。
3. **インテリジェントなエラー復旧**：デプロイ失敗時に、AI がログとメトリクスを横断的に分析し、「環境変数 `OTREE_SECRET_KEY` が未設定」「ポート `$PORT` へのバインドに失敗」といった具体的な原因と修正方法を提示する。
4. **Heroku からの移行支援**：既存の Heroku アプリケーションの設定を自動的に読み取り、等価な Render 構成を生成できる。手動での設定変換作業が不要になる。
5. **複数サービスの一括管理**：MCP を介して複数のサービスの状態を一度に取得・比較できるため、マイクロサービス構成の管理にも適している。

11.7 現時点での制約

MCP サーバーやスキルを活用する際には、サービスごとの制約も理解しておく必要がある。

- Railway MCP サーバーは安全性の観点から、破壊的な操作を意図的に公開しない。
- Render MCP サーバーは、既存リソースの削除や大半の変更操作、デプロイの直接トリガー、スケーリング設定の変更などをまだ広くは扱わない。
- Render MCP サーバーは便利だが、対応するサービス種別や設定項目はまだ全機能を網羅していない。
- Claude Code 側では、MCP サーバー、スキル、あるいはプラグインを事前に導入しておく必要がある。

11.8 スキルのインストール方法

Claude Code のスキルは、所定のディレクトリに `SKILL.md` ファイルを含むディレクトリを配置することで自動的に認識される。現在は、手動コピーに加えて、専用 CLI・インストーラ・プラグインマーケットプレイスを使う導入方法も利用できる。

スキルの配置先には表 9 に示す 2 つの範囲がある。

表 9 スキルの配置範囲

範囲	配置先	適用範囲
個人用	<code>~/.claude/skills/<スキル名>/</code>	全プロジェクトで利用可能
プロジェクト用	<code>.claude/skills/<スキル名>/</code>	当該プロジェクトのみ

代表的な導入例を以下に示す。

```
# Railway MCP サーバーの追加
claude mcp add railway-mcp-server -- \
  npx -y @railway/mcp-server

# Railway Skills のインストール
curl -fsSL railway.com/skills.sh | bash
```

```
# または
npx skills add railwayapp/railway-skills

# Render Skills のインストール
render skills install
```

Railway については、Claude Code のプラグインマーケットプレイス経由で `use-railway` スキルを導入する方法も公式に案内されている。また、手動で管理したい場合は、スキル提供元の Git リポジトリを clone した後、`skills/` ディレクトリ配下の各スキルを `~/.claude/skills/` または `.claude/skills/` にコピーすればよい。

Render MCP サーバーは以下のコマンドで Claude Code に追加できる。

```
claude mcp add --transport http render \
  https://mcp.render.com/mcp \
  --header "Authorization: Bearer <API_KEY>"
```

12 まとめ

本ノートでは、oTree 6 を用いた有機栽培に関するアンケートアプリの構築から Railway へのデプロイまでの一連の手順を記録した。さらに、MCP サーバーとスキルによるデプロイ自動化の可能性を検討した。実践を通じて得られた主な知見は以下のとおりである。

■oTree 6 に関する知見

- アプリ構成が単一ファイル (`__init__.py`) に集約されており、小規模なアンケートであれば迅速に開発できる。
- `_static/` ディレクトリは空でも必ず作成する必要がある。
- `/admin/` パスが廃止されており、管理機能は個別の URL (`/sessions/`、`/ExportIndex` 等) に分散している。

■Railway デプロイに関する知見

- `uv` を使用する場合、`Procfile`・`pyproject.toml`・`uv.lock` でデプロイ可能であり、`requirements.txt` や `runtime.txt` は不要となる。
- サービスのリンク (railway service link) を行わないと環境変数の設定ができない点に注意が必要である。

■MCP・スキルに関する知見

- MCP サーバーとスキルを活用することで、デプロイ・監視・デバッグを自然言語の指示で自律的に実行でき、CLI 操作の学習コストを大幅に削減できる。
- 特にエラー対応において、ログ・メトリクスの自動分析による原因特定と修正提案は、手動 CLI に対する大きな優位性がある。
- 一方、リソース削除やスケーリング変更など、サービスごとに MCP 経由では実行できない操作も存在するため、CLI との併用が現実的な運用形態である。
- Railway と Render はいずれも MCP と Agent Skills の両面を整備しつつあり、AI を活用したクラウド運用の実験場として有用である。

用語集

oTree	経済実験、行動実験、アンケート調査などを Web 上で実装するための Python ベースのフレームワークである。
SESSION_CONFIGS	settings.py で定義するセッション設定の一覧であり、実行するアプリ列、表示名、デモ参加者数などを指定する。
Subsession / Group / Player	oTree の基本データモデルである。Player は各参加者の回答を保持し、Group はグループ単位の情報、Subsession はラウンド全体の情報を表す。
Page	各画面を表すクラスであり、form_model と form_fields を通じて入力フォームと保存先フィールドを定義する。
page_sequence	参加者が閲覧するページ順を指定するリストである。本ノートのサンプルでは Introduction から ThankYou までの順序を制御している。
uv	Astral 社が開発する Python パッケージマネージャ兼実行環境ツールである。依存関係管理、ロックファイル生成、コマンド実行を高速に行える。
devserver / prodserver	oTree の起動モードである。devserver はローカル開発用、prodserver は本番公開用の起動方法である。
Procfile	PaaS が起動コマンドを解釈するための設定ファイルである。本プロジェクトでは web: uv run otree prodserver \$PORT を記述する。
Buildpack	ソースコードから実行環境を自動構築する仕組みである。Procfile や依存関係定義をもとにアプリを組み立てる。
Dockerfile	コンテナイメージの構築手順を記述するファイルである。Python ベースイメージ、依存関係のインストール、起動コマンドなどを定義する。
Railway	Web アプリやデータベースを容易にデプロイできるクラウドプラットフォームである。CLI とダッシュボードの両方から操作できる。
Render	Web サービス、静的サイト、データベース、ジョブ等を提供するクラウドプラットフォームである。MCP と Agent Skills の連携例として本ノートで言及した。
MCP	Model Context Protocol の略であり、AI アシスタントが外部サービスへ構造化インタフェースで接続するためのプロトコルである。
Agent Skills	Claude Code などのエージェントが特定タスクを実行するための拡張機能であり、SKILL.md を起点としてデプロイ、監視、デバッグ等の定型作業を自動化できる。
OTREE_AUTH_LEVEL	oTree の公開範囲・認証方針に関わる環境変数である。本ノートで用いた STUDY は、参加者ページを公開しつつ管理系ページを保護する設定である。

関連する公式サイト

本ノートで言及した主要なサービス・ツールの公式サイトを以下に掲げる。

- oTree : <https://www.otree.org/>
- uv : <https://docs.astral.sh/uv/>
- Railway : <https://railway.com/>
- Render : <https://render.com/>
- Claude Code : <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>
- Model Context Protocol (MCP) : <https://modelcontextprotocol.io/>
- Docker : <https://www.docker.com/>
- Google Cloud Run : <https://cloud.google.com/run>
- AWS App Runner : <https://aws.amazon.com/apprunner/>
- Fly.io : <https://fly.io/>

付録 A サンプルスクリプト全文

本付録では、本文で説明したサンプルアプリケーションを構成するテキストファイルの全文を収録する。ただし、uv.lock のような自動生成ファイルや、PDF などの生成物は除外した。

A.1 ローカル実行確認と画面確認用キャプチャ

ローカル確認では、otree devserver 8000 で開発サーバーを起動し、デモセッションを生成したうえで、参加者 1 名分について Introduction → Demographics → AwarenessAndPurchase → Importance → PriceAndFuture → ThankYou の全ページ遷移とフォーム送信を自動で実行した。確認に用いた代表入力値は、年齢 30 歳、性別「男性」、職業「会社員」、認知度「ある程度知っている」、購入頻度「月に数回」、価格プレミアム「1-2 割増しまで」、自由記述「テスト回答」である。実行の結果、ThankYou ページまで正常に到達し、サーバー側の例外やバリデーションエラーは確認されなかった。

注意

本実行環境では X/Wayland 側の制約により、ブラウザウィンドウの OS ネイティブなスクリーンショットを自動取得できなかった。そのため以下の図は、ローカルで実際に配信・検証したページ内容に基づいて確認用キャプチャとして再構成したものである。

A.2 Python および設定ファイル

Listing 4 pyproject.toml

```
[project]
name = "otree-survey"
version = "0.1.0"
```


図1 ローカル実行時の Introduction ページ確認用キャプチャ

図2 ローカル実行時の Demographics ページ確認用キャプチャ

図 3 ローカル実行時の ThankYou ページ確認用キャプチャ

```
description = "Sample oTree survey app for Railway deployment"
readme = "README.md"
requires-python = ">=3.11"
dependencies = ["otree>=6.0"]
```

Listing 5 settings.py

```
from os import environ

SESSION_CONFIGS = [
    dict(
        name='organic_farming_survey',
        display_name='有機栽培に関するアンケート',
        app_sequence=['organic_farming_survey'],
        num_demo_participants=1,
    ),
]

SESSION_CONFIG_DEFAULTS = dict(
    real_world_currency_per_point=1.00,
    participation_fee=0.00,
    doc="",
)

PARTICIPANT_FIELDS = []
SESSION_FIELDS = []
```

```
LANGUAGE_CODE = 'ja'
REAL_WORLD_CURRENCY_CODE = 'JPY'
USE_POINTS = False

ADMIN_USERNAME = environ.get('OTREE_ADMIN_USERNAME', 'admin')
ADMIN_PASSWORD = environ.get('OTREE_ADMIN_PASSWORD', 'admin')

DEMO_PAGE_INTRO_HTML = """
有機栽培に関するアンケート調査です。
"""

SECRET_KEY = environ.get('OTREE_SECRET_KEY', 'dev-only-secret-key')
```

Listing 6 main.py

```
def main():
    print("Hello from kklab-railway-otree-survey!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Listing 7 organic_farming_survey/__init__.py

```
from otree.api import *

doc = """
有機栽培に関するアンケート調査
"""

class C(BaseConstants):
    NAME_IN_URL = 'organic_farming_survey'
    PLAYERS_PER_GROUP = None
    NUM_ROUNDS = 1

class Subsession(BaseSubsession):
    pass

class Group(BaseGroup):
    pass

class Player(BasePlayer):
    # 回答者属性
    age = models.IntegerField(
        label='あなたの年齢を教えてください',
```

```
        min=18,
        max=100,
    )
    gender = models.IntegerField(
        label='あなたの性別を教えてください',
        choices=[
            [1, '男性'],
            [2, '女性'],
            [3, 'その他'],
            [4, '回答しない'],
        ],
        widget=widgets.RadioSelect,
    )
    occupation = models.IntegerField(
        label='あなたの職業を教えてください',
        choices=[
            [1, '会社員'],
            [2, '自営業'],
            [3, '公務員'],
            [4, '学生'],
            [5, '主婦・主夫'],
            [6, '農業従事者'],
            [7, 'その他'],
        ],
    )
)

# 有機栽培の認知・購買行動
awareness = models.IntegerField(
    label='有機栽培（オーガニック）食品についてどの程度ご存知ですか？',
    choices=[
        [1, 'よく知っている'],
        [2, 'ある程度知っている'],
        [3, '聞いたことはあるが詳しくない'],
        [4, 'ほとんど知らない'],
    ],
    widget=widgets.RadioSelect,
)
purchase_frequency = models.IntegerField(
    label='有機栽培食品をどのくらいの頻度で購入しますか？',
    choices=[
        [1, 'ほぼ毎日'],
        [2, '週に数回'],
        [3, '月に数回'],
        [4, 'たまに（年に数回）'],
        [5, 'ほとんど購入しない'],
    ],
    widget=widgets.RadioSelect,
)
purchase_place = models.IntegerField(
```

```
label='有機栽培食品を主にどこで購入しますか？ ',
choices=[
    [1, 'スーパーマーケット'],
    [2, '生協・宅配サービス'],
    [3, '直売所・道の駅'],
    [4, 'オンラインショップ'],
    [5, '専門店（自然食品店など）'],
    [6, '購入しない'],
],
)

# 有機栽培に対する意識
importance_health = models.IntegerField(
    label='健康への良い影響',
    choices=[1, 2, 3, 4, 5],
    widget=widgets.RadioSelectHorizontal,
)

importance_environment = models.IntegerField(
    label='環境保全への貢献',
    choices=[1, 2, 3, 4, 5],
    widget=widgets.RadioSelectHorizontal,
)

importance_taste = models.IntegerField(
    label='味や品質の良さ',
    choices=[1, 2, 3, 4, 5],
    widget=widgets.RadioSelectHorizontal,
)

importance_safety = models.IntegerField(
    label='食の安全性',
    choices=[1, 2, 3, 4, 5],
    widget=widgets.RadioSelectHorizontal,
)

# 価格に対する意識
price_premium = models.IntegerField(
    label='有機栽培食品が通常の食品より高い場合、何割増しまでなら購入しますか？ ',
    choices=[
        [1, '同じ価格でないと購入しない'],
        [2, '1~2割増しまで'],
        [3, '3~5割増しまで'],
        [4, '5割増し以上でも購入する'],
    ],
    widget=widgets.RadioSelect,
)

# 今後の意向
future_intention = models.IntegerField(
    label='今後、有機栽培食品の購入を増やしたいと思いますか？ ',
    choices=[
```

```
        [1, 'ぜひ増やしたい'],
        [2, 'やや増やしたい'],
        [3, '現状のままでよい'],
        [4, 'あまり増やしたくない'],
        [5, '全く増やしたくない'],
    ],
    widget=widgets.RadioSelect,
)

# 自由記述
comments = models.LongStringField(
    label='有機栽培食品について、ご意見や感想があればご自由にお書きください（任意）',
    blank=True,
)

# ページ定義
class Introduction(Page):
    pass

class Demographics(Page):
    form_model = 'player'
    form_fields = ['age', 'gender', 'occupation']

class AwarenessAndPurchase(Page):
    form_model = 'player'
    form_fields = ['awareness', 'purchase_frequency', 'purchase_place']

class Importance(Page):
    form_model = 'player'
    form_fields = [
        'importance_health',
        'importance_environment',
        'importance_taste',
        'importance_safety',
    ]

class PriceAndFuture(Page):
    form_model = 'player'
    form_fields = ['price_premium', 'future_intention', 'comments']

class ThankYou(Page):
    pass
```

```
page_sequence = [  
    Introduction,  
    Demographics,  
    AwarenessAndPurchase,  
    Importance,  
    PriceAndFuture,  
    ThankYou,  
]
```

A.3 HTML テンプレート

Listing 8 organic_farming_survey/Introduction.html

```
{{ block title }}  
    有機栽培に関するアンケート  
{{ endblock }}  
  
{{ block content }}  
    <div class="card bg-light mb-3">  
        <div class="card-body">  
            <p>本アンケートは、有機栽培（オーガニック）食品に対する意識や購買行動についてお聞きする  
            ものです。</p>  
            <p>所要時間は約5分です。ご回答はすべて匿名で処理され、研究目的以外に使用されることは  
            ありません。</p>  
            <p>全5ページの質問にご回答ください。</p>  
        </div>  
    </div>  
  
    {{ next_button }}  
{{ endblock }}
```

Listing 9 organic_farming_survey/Demographics.html

```
{{ block title }}  
    回答者について  
{{ endblock }}  
  
{{ block content }}  
    {{ formfields }}  
    {{ next_button }}  
{{ endblock }}
```

Listing 10 organic_farming_survey/AwarenessAndPurchase.html

```
{{ block title }}  
    有機栽培食品の認知と購買行動  
{{ endblock }}
```

```
{{ block content }}
  {{ formfields }}
  {{ next_button }}
{{ endblock }}
```

Listing 11 organic_farming_survey/Importance.html

```
{{ block title }}
  有機栽培食品に対する意識
{{ endblock }}

{{ block content }}
  <p>以下の項目について、有機栽培食品を選ぶ際にどの程度重要だと思いますか？<br>
  (1: 全く重要でない ~ 5: 非常に重要)</p>

  {{ formfields }}
  {{ next_button }}
{{ endblock }}
```

Listing 12 organic_farming_survey/PriceAndFuture.html

```
{{ block title }}
  価格と今後の意向
{{ endblock }}

{{ block content }}
  {{ formfields }}
  {{ next_button }}
{{ endblock }}
```

Listing 13 organic_farming_survey/ThankYou.html

```
{{ block title }}
  アンケート完了
{{ endblock }}

{{ block content }}
  <div class="card bg-light mb-3">
    <div class="card-body">
      <p>アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。</p>
      <p>ご回答は研究目的のみに使用いたします。</p>
    </div>
  </div>
{{ endblock }}
```

A.4 デプロイ関連ファイル

Listing 14 Procfile

```
web: uv run otree prodserver $PORT
```

Listing 15 Dockerfile

```
FROM python:3.11-slim

COPY --from=ghcr.io/astral-sh/uv:latest /uv /usr/local/bin/uv

WORKDIR /app

COPY pyproject.toml uv.lock ./
RUN uv sync --frozen --no-dev

COPY . .

RUN mkdir -p _static _templates

CMD uv run otree prodserver $PORT
```

Listing 16 .dockerignore

```
db.sqlite3
__pycache__
*.py[oc]
.venv
*.aux
*.log
*.out
*.toc
*.synctex.gz
*.pdf
.git
.claude
```

Listing 17 requirements.txt

```
otree>=6.0
```

Listing 18 runtime.txt

```
python-3.11.11
```